

УДК 725.398(043.2)

ТЕНТОВІ ПОКРИТТЯ В АРХІТЕКТУРІ АЕРОВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ

Мирослава Мельник

Національний авіаційний університет, Київ

Науковий керівник – Галина Агеева, к. т. н., с. н. с.

Ключові слова: аеропорт, аеровокзальний комплекс, архітектура, містобудівна ситуація, формоутворення

Тентові покриття, у більшості випадків, використовуються як тимчасові конструкції швидкого монтування для створення комфортних умов перебування в будівлях та спорудах з урахуванням кліматичних умов району будівництва [1]. Тентові конструкції ремонтпридатні, мають скорочені терміни монтажу та демонтажу; привабливі для розгортання в умовах ущільненої забудови та будівельних майданчиків [2].

Практика аеропортобудування налічує декілька варіантів використання тентових покриттів для перекриття значних за площею об'єктів та створення унікальних за дизайнерськими рішеннями образів складових аеровокзальних комплексів (АВК).

В умовах масштабних порушень будівель та споруд, зокрема, аеропортів країни, внаслідок воєнних дій 2014-2022 року, важливим є вивчення досвіду використання тентових покриттів для швидкого відновлення втрачених об'єктів.

Мета – вивчення та узагальнення досвіду використання тентових покриттів у практиці будівництва та експлуатації АВК.

Матеріали досліджень – проєктні рішення та містобудівна ситуація, фотоматеріали, літературні джерела.

Методи досліджень – вивчення та опрацювання, порівняльний та критичний аналіз.

Результати. Складові АВК є відповідальними будівлями та спорудами, надійність та безпека яких забезпечується відповідними конструктивними та інженерними рішеннями. Їх архітектурні рішення мають суттєву роль у формуванні середовища аеропорта та приаеродромних територій, створенні ситуаційних ландшафтів [1, 3].

Одним з новаторських підходів у формуванні виразних образів є використання тентових покриттів для перекриття великопрогонних залів очікування та формування внутрішнього простору будівель АВК [1].

Високоякісні синтетичні матеріали, технологічні та конструктивні рішення дозволяють створити образи, які враховують національні традиції у будівельній галузі та природне оточення АВК (зокрема, термінал хаджа, аеропорт Джидда, Саудівська Аравія; пасажирський термінал, аеропорт Шарм-ель-Шейх, Єгипет). Слід звернути увагу на призначення приміщень та розміри площ, які перекриваються тентовими конструкціями.

Термінал хаджа є тимчасовою спорудою, яка експлуатується один раз на рік та обслуговує впродовж 1,5 місяців понад 2,5 млн. паломників. До його складу входять 5 прямокутних секторів площею 60 га, кожен з яких має 21 сегмент, перекритий тентовим покриттям розміром 45x45 м [1].

Пасажи́рський термінал аеропорту Шарм-ель-Шейх експлуатується впродовж року. Обсяг авіаційних перевезень складає понад 6 млн. пас/рік, пік яких перепадає на осінь-зимувесну. Зали очікування мають «шатрові» за формою покриття, які мають декілька вершин та імітують горну грядку. З боку приміщення тентове покриття створює враження, що відвідувачі перебувають у своєрідному наметі табору бедуїнів та додає позитивних вражень від залучення до національних традицій та побуту кочівників Синайського півострова [1].

Форма покриття дозволяє знизити рівень впливу сонця на будівлю (Шарм-ель-Шейх) та зону очікування (Джидда); забезпечити природну вентиляцію закритого об'єму, а матеріал – відбити теплові промені сонця, передати і розсіяти денне світло.

Висновки. Для відновлення архітектурного середовища аеропортів України, порушених в результаті військового урбіциду, на початковому етапі тентові покриття можуть бути використані для відтворення ситуаційного ландшафту [3, 4], формування споруд тимчасового призначення – павільйонів, ангарів, тощо.

На другому етапі – відновлення та будівництва будівель та споруд – тентові покриття та конструкції можуть бути використані для створення додаткових об'ємів АВК у період сезонних пікових авіаперевезень; інтер'єрних та екстер'єрних рішень [5].

Список використаних джерел:

1. Agieieva G. M. Tawning covers as means of formation of architectural expressiveness of airports. *Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies: The sixth world congress, September 23-25, 2014, Kyiv, Ukraine: Procudings.* Vol. 3. Pp. 10.30-10.34.
2. Агеєва Г. М., Бжезовська Н. В., Кара Л. М. Інтеграція спорту та навчання: спортивні споруди – об'єкти майбутньої професійної діяльності. *Архітектура та екологія: матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 12-14 листопада 2019 р. Київ : НАУ, 2019. С. 18-20.*
3. Агеєва Г. Н. Унитарный урбанизм аэропортов. *Eurasian scientific congress: Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference.* Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. С. 205-211.
4. Янушкевич О. А., Агеєва Г. М. Аеропорт Запоріжжя: нові образні вирішення пасажирського терміналу. *Політ. Сучасні проблеми науки: XVII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 4-7 квітня 2017 р. Київ : НАУ, 2017. С.108-109.*
5. Антоненко І. В. Особливості формування внутрішнього простору будівель і споруд за допомогою тентових конструкцій. *Наукова думка сучасності і майбутнього : збірник статей учасників одинадцятої Всеукраїнської практи.-пізнав. конф., м. Дніпро, 1-7 травня 2017 р. Дніпро : Наукове мислення, 2017. С. 17-27.*